

FARZANDSIZ AYOLLARNING ATRIBUTIK AMALLARNI BAJARISH AN'ANALARI

Isakov Ruslan Uzaqbaevich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filialining "San'atshunoslik" kafedrasida v.v.b. dotsenti

Ismetov Raxman Allamberganovich

Innovatsion texnologiyalar universiteti
"Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrasida v.v.b. dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439149>

Annotatsiya: Xalq og'zaki ijodi va etnografik tadqiqotlar shuni ko'rsatadi ayollar ziyoratgohlari elimizning ko'pgina hududlarida ko'plab ushratish mumkin. Bu joylar muqaddas va tarixiy orinlar bo'lib, ayollar bu joylarga har bir niyatlarini niyat qilib keladi. Masalan, ishlari yaqshi bo'lib ketishi uchun, kasalika shalinganlar bo'lsa shifo izlab, oilasiga baxt, ammonlig tilab, va ko'plab uchratadigan hol farzand bola olmayotgan ayollar boradigan ziyorat orinlari bolib hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Muqaddas ziyoratgohlar, avliyo inoslar, biyfarzant ayollar, siginish dasturlari, siginish orinlari.

Аннотация: Устное народное творчество и этнографические исследования показывают, что женские святыни можно встретить во многих регионах нашей страны. Эти места являются священными и историческими местами, и женщины приходят сюда, чтобы выполнить свои намерения. Например, для того, чтобы дела шли хорошо, для того, чтобы заболевшие искали исцеления, желали счастья и благополучия своей семье, и многие случаи, которые встречаются, считаются местами паломничества женщин, которые не могут иметь детей.

Ключевые слова: Святые места паломничества, святые имамы, бездетные женщины, программы поклонения, места поклонения.

Abstract: oral folk art and ethnographic research show that women's shrines can be found in many regions of our country. These places are sacred and historical, and women come here to fulfill their intentions. For example, for things to go well, for the sick to seek healing, to wish happiness and well-being to their family, and many cases that occur are considered pilgrimage sites for women who cannot have children.

Keywords: Holy pilgrimage sites, holy imams, childless women, worship programs, places of worship.

Kirish. Ajdodlarimizdan qolgan urf-odat, an'analar qadimgi davrlardan hozirgi kungacha meros bo'lib kelmoqda. Bunday yaratilgan an'analarimiz, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizning ba'zilari asl holda yetib kelgan bo'lsa, ba'zilari o'zgarishga uchrab yetib kelgan, ba'zilari esa hozirgi kunda umuman xalqimiz tomonidan amalda bajarilmay qolib ketgan. Shu bilan birga, yangi urf-odat va an'analarning bir qancha turlari ham paydo bo'lmoqda. Shunday qadimgi davrlardan shu kungacha yetib kelgan an'analardan muqaddas joylarga ziyorat qilish, xalq tomonidan karomatli deb hisoblangan joylarga, ya'ni suvga, toshga, daraxtlarga sig'inish an'analari saqlanib qolgan. Bunday joylarni o'rganish, bu joylarda kuzatishlar olib borish, so'rovnomalar o'tkazish orqali shunday ayrim joylar bo'yicha tadqiqotlar olib borishga va yana olimlarimiz tomonidan yozilgan ilmiy asarlardan foydalangan holda ma'lumotlar to'plashga harakat qildik.

Xalqimiz orasida ziyoratgohlarga borish an'anasi hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda. Ushbu joyda ziyorat qiluvchilar ota-bobolarining boshlarini ziyorat qilishdan tashqari, tushida ayon bo'lgan joylarga yoki yoshi katta ota va kampir-buvilarning aytishlari bo'yicha ziyoratga

boruvchilar tez-tez uchrab turadi. Ayniqsa, farzandli bo'la olmay yurgan ayollar va h.k. guruhdagi ziyoratchilarni uchratishimiz mumkin.

Bunday ziyorat orqali aziz bo'lish motivlari xalq og'zaki ijodida ham ko'p uchraydi. Bunda dunyoga kelgan prezentning dunyoga kelishidagi elementlarga ham e'tibor qaratiladi. Masalan, "Sharyar" dostonida Sharyar bilan Anjim oltin kokilli, kumush kokilli bo'lib tug'iladi. "Sharyar" dostonida qahramonlik mavzusidan ko'ra turmush masalalari ustuvor so'z etiladi[2. B 62. Biroq, qahramonning karomatli tug'ilish motivi bo'yicha ko'plab tadqiqotchilarning fikri bu motivning bo'lajak botirni ulug'lab, uning qahramonlik ishlarini keng ochish uchun qo'llanilishini ko'rsatadi. Ya'ni, bo'lajak botirning kelgusi qahramonlik ishlarini amalga oshirishga tayyorligini ko'rsatishga yo'naltiriladi. Bu haqda professor J.Eshonqulning "Alpomish" dostonidagi tug'ilish motivini bir necha bosqichlarga bo'lib ko'rsatishi diqqatga sazovordir. "Alp - qahramon tug'ilishidan oldin uning ota-onasining farzandsizlik holati. Bu holat eng avvalo ramziy ma'noga ega. Bu bir tomondan ona urug'i bilan bog'liq tushunchalarning doston qatlamida saqlanib qolganligidan aniqlik bersa, ikkinchi tomondan, hokimiyatni mustahkamlaydigan, tarqoq (parakanda) elni yana qayta birlashtiradigan yangi avlod - yangi qahramonning tug'ilishini anglatadi. Ikkinchisi, qahramonning tug'ilishi ilohiy karomat qilinadi. Uchinchisi, qahramon tug'ilganidanoq unga yuklatilgan vazifa, ya'ni o'tishi shart bo'lgan sinovlarning oldidan belgilab qo'yilishi"1. B 86.], - deb ko'rsatadi. To'g'ri, bolaning tug'ilishi V.M.Jirmunskiy ta'kidlab o'tganidek, "partogenezis, ayollarning sirli, ilohiy homilador bo'lishi kabi tushuncha bilan bog'lansa"[3. BB 224-233.], ikkinchidan, urug', qabilaga tenglik olib beradigan qutqaruvchi botirning dunyoga kelishini anglatadi. Tenglik olib beradigan botirning tug'ilishi ko'pincha farzandsiz qariyalarning tushida ayon beradi.

Shunday ekan, g'ayritabiiy tug'ilish motivining asosiy ildizi qadimgi mifologik tushuncha bo'yicha ilohiy karomat bilan bog'lanib qahramonlar jonsiz narsalardan, ya'ni quyoshdan, daraxtdan, mevadan, shamoldan va h.k. yaratilgan bo'lib, bu juda qadimgi motivlarning biri ekanligini anglatadi.

Etnografik kuzatish o'tkazilgan vaqtda ham shunday elementlarga duch keldik. Ya'ni, prezentsiz ayollarning niyat qilib o'zlari karomatli deb hisoblagan joylarga borganda o'sha yerdagi terak, jig'il, qabr boshidagi xodaga yoki o'sha yerdagi toshga cho'p bog'lab ketishlari, toshlarni ustma-ust qo'yib niyat qilishlari, yosh bolalarning o'yinchoqlarini yoki ot-ulovlarini yasab niyat qilayotganlarning guvohi bo'ldik.

Bu bo'yicha olimlarimiz G'.Xo'janoyozov, O.Yusupov, J.Hakimniyozov, V.N.Yagodin, I.Allamabergenova kabi olimlarimiz tomonidan tadqiqot ishlarida ham keltirib o'tilgan. Lekin ular asosan bu muqaddas joylarning paydo bo'lishi va sabablariga keng to'xtalib o'tishga harakat qilganlar. Etnografik jihatlariga keng to'xtalib o'tilmagan.

Shular orasida farzandli bo'la olmay yurgan ayollar, shu jumladan bir necha qizli bo'lib o'g'il farzand ko'rish niyatida yurgan ayollar bo'yicha ma'lumotlar uchraydi. Bunday ziyorat va ibodat joylari respublikamiz bo'ylab ilmiy asarlar, gazeta-jurnallarda chop etilgan ilmiy maqolalarni o'rganish va dala yozuvlarini o'tkazish vaqtida bunday bir qancha mashhur joylar borligi ma'lum bo'ldi. Bularning ba'zilari qadimda ayollar borib sig'inadigan joyga aylangan bo'lsa, ba'zilari esa ota-bobolari, yaqinlari, diniy savodi bo'lgan maqsim yoki tabiblardan eshitgan, tushida ayon bo'lgan ziyorat joylariga boruvchi sig'inish joylari hisoblanadi. Bunda ham asosan avliyo va karomat sohibi bo'lgan bobolarning boshlarini ziyorat qiladilar. Bunday joylarda amal qilinadigan an'analarimiz, urf-odatlarimiz qadimgi davrlardan o'rganilib, tadqiq etib kelinmoqda.

Nukus tumanida joylashgan Umar pir xo'ja ziyoratgohi ham xalqimizga ma'lum. Ekspeditsiyada bo'lgan vaqtimizda shu yerdagi chiyiqchi bilan suhbatlashdik. Bu ziyoratgoh To'k tog'i etagida eski shahar yonida bo'lib, Nukus tumani markazidan 7-8 km masofada joylashgan ziyoratgoh hisoblanadi. Umar pir xo'ja qabristoni yonida katta eski devor qoldiqlari bor. Bu eski masjid o'rni ekanligi, Umar pir xo'ja shu masjidga ta'lim berganligi aytiladi. Yana

bu joyda eski masjid o'rnining devorlari qoldiqlarini ko'rdik. Ushbu masjid qoldiqlaridan uch xonali bo'lganligini, devor uzunligi 13 metr, eni 5 metr ekanligini taxminlar asosida aniqladik. Afsonalarga ko'ra, Umar pir xo'ja arab ellaridan kelgan ulamo odam bo'lgan. U shu hududdagi bolalarni o'qitib ilm bergan. Ta'lim berish vaqtida bosqinchilar tomonidan hujum qilinib, masjidda o'qiyotgan ulamolarni va ta'lim olayotgan yosh talabalarni birma-bir qilichdan o'tkazadi, Umarxo'jaga ham hujum qiladi, lekin qilich bilan bir necha marta uringaniga qaramay o'ldira olmagan, sovchilar bu yerda tavba qilib, orqaga qaytib ketibdi. Shahid bo'lgan ulamolar shu yerda baland tepalik ustiga dafn etilibdi. Axborotchimizning aytishicha, bu yerga kelgan ziyoratchilar orasidan asosan farzandli bo'la olmay yurgan ayol-kelinchaklar tepalikdan pastga qarab dumalaydi ekan. Shunday qilib bu ulamolar dafn etilgan joy karomatli joy sifatida hozirgacha ziyorat qilinadi ekan. Yana, Umar xo'ja ziyoratgohiga shifo izlab keluvchilar ham dardiga davo topadi ekan [4].

Shu tumanda joylashgan Aziz bobo ziyoratgohida ham dala yozuvlarida bo'ldik. Farzandli bo'la olmay yurgan ayollar bu yerga kelib ziyorat qilar ekan. Ular bu joyga tushida ayon bo'lganligi uchun ziyoratga kelganligini va farzandli bo'lganligini informatorimiz ma'lum qildi [5].

Shuningdek, Kegayli, Qorao'zak tumanlarida ham bunday muqaddas joylarni uchratdik. Masalan, Kegayli tumani, Oqtuba QFY hududi, Esebiy qishlog'ida joylashgan Surali eshon qabristonini ta'kidlab o'tish mumkin. Bu yerga keluvchi ayollar asosan o'g'il farzand so'rab kelishar ekan [6]. Shunday ziyoratgohlardan biri Qorao'zak tumani Quwanishjarma arig'ining kunchiqar tomonida joylashgan Nurimbek ziyoratgohidir. Bu qabriston turang'ilzor orasida joylashgan qadimgi ziyoratgoh [7].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda ziyorat hayotini rivojlantirishda bunday tadqiqot ishlarini yanada keng ko'lamda olib borish bu alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Эшонқул Ж. Миф ва бадиий тафаккур. – Тошкент: Фан, 2019. – Б. 86.
- 2.Мақсетов Қ. Дəстанлар. Жыраўлар. Бақсылар. – Нəкис: Қарақалпақстан, 1992. – Б. 62.
- 3.Жирмунский В.М. Тюрксий героический эпос. – Л.: Наука, 1974. – С. 224-233.
4. Ismetov R. Dala yozuvlari. 2022-yil. No 4. Axborotchi: Utepbergenov A., Nukus tumani. Urug'i Oyteke. 1982 y.
5. Ismetov R. Dala yozuvlari. 2022-yil. No 2. Axborotchi: Jalil o'g'li Jiemurat xo'ja, Nukus tumani. Urug'i Xo'ja. 1935-y.
6. Ismetov R. Dala yozuvlari. 2021 yil. No 4. Axborotchi: Ismetov A. Kegayli tumani. Urug'i Jaliqmang'it. 1948 y.
7. Ismetov R. Dala yozuvlari. 2021 yil. No 2. Axborotchi: Sheripov R., Nukus tumani. Urug'i Anna. 1969 y.